

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Умида Акрамова

Магистр первого курса Азиатского Международного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10013557>

Педагогическое мастерство составляют не только профессиональные знания, но и способности к педагогической деятельности. Они указывают на особенности протекания психических процессов, содействующих успешности протекания педагогической деятельности. Учитель начальных классов должен иметь общие и специальные способности, чтобы успешно справлять своей деятельностью.

К **общим способностям** учителя начальных классов входят те способности, которые определяют высокие результаты в любой человеческой деятельности.

К **специальным способностям** учителя начальных классов относятся те способности, от которых зависит успех именно педагогической деятельности, обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. К специальным способностям учителя начальных классов можно отнести:

- способность видеть и чувствовать, понимает ли ребенок изучаемый материал, устанавливая степень и характер такого понимания;

- способность самостоятельно подбирать учебный материал, определять оптимальные средства и эффективные методы обучения для начального образования;

- способности по-разному излагать, доступным образом для учеников младшего возраста один и тот же учебный материал с тем, чтобы обеспечить его понимание и усвоение всеми учащимися;

- способность строить обучение с учетом индивидуальности учащихся, обеспечивая быстрое и глубокое усвоение ими знаний, умений и навыков;

- способность за сравнительно короткий срок добиваться усвоения значительного объема информации, ускоренного интеллектуального и нравственного развития всех учащихся;

- способность правильно строить урок, совершенствуя свое преподавательское мастерство от занятия к занятию;

- способность передавать свой опыт другим учителям и в свою очередь учиться на их примерах;

- способность к самообучению, включая поиск и творческую переработку полезной для обучения в начальном звене информации, а также ее непосредственное использование в педагогической деятельности;

- способность формировать у младшего школьника нужную мотивацию и структуру учебной деятельности (учения).

Особый класс специальных педагогических способностей учителя начальных классов составляют способности к воспитанию детей. Среди них в качестве главных можно выделить следующие:

- способность правильно оценивать внутреннее состояние другого человека, сочувствовать, сопереживать ему (способность к эмпатии);

- способность быть примером и образцом для подражания детей младшего школьного возраста в мыслях, чувствах и поступках;
- способность вызывать у ребенка благородные чувства, желание и стремление становиться лучше, делать людям добро, добиваться высоких нравственных целей;
- способность приспособлять воспитательные воздействия к индивидуальным особенностям воспитываемого ребенка;
- способность вселять в человека уверенность, успокаивать его, стимулировать к самосовершенствованию;
- способность находить нужный стиль общения с каждым ребенком, добиваться его расположения и взаимопонимания;
- способность вызывать к себе уважение со стороны воспитываемого, пользоваться неформальным признанием с его стороны, иметь авторитет среди детей.

Среди специальных педагогических способностей учителя начальных классов есть и способность особого рода – способность к педагогическому общению. Ученый-психолог В.А. Кан-Калик писал, что педагогический труд насчитывает в своей структуре более 200 компонентов. Общение является одной из самых сложных его сторон, т.к. через него осуществляется главное в педагогической работе: воздействие личности учителя на личность ученика. Одним из важных качеств педагога начального образования является умение организовывать длительное и эффективное взаимодействие с детьми. Данное умение обычно связывают с коммуникативными способностями педагога. Владение профессионально-педагогическим общением – важнейшее требование к личности педагога в том ее аспекте, который касается межличностных взаимоотношений. Особой сферой проявления способности к педагогическому общению является применение педагогом поощрений и наказаний. Их применение особенно действенно в работе с младшими школьниками, они стимулируют успехи учащихся, особенно тогда, когда поощрения и наказания заслужены и справедливы. От педагогической оправданности поощрений и наказаний зависит их стимулирующая роль.

Эффективное поощрение:

- осуществляется систематически;
- сопровождается объяснением учителя того, что именно в действиях ребенка заслуживает поощрения;
- связано с личной заинтересованностью учителя в успехах ученика;
- соотносится с достижением учеником определенных результатов;
- предполагает информирование ребенка о значимости достигнутых им результатов;
- развивает у ребенка умение организовывать свою работу с расчетом на достижение хороших результатов;
- сравнивает прошлые и настоящие достижения ребенка;
- соразмерно затраченным учеником усилиям;
- сопоставляет достигнутое ребенком с приложенными с его стороны усилиями, показывая, что при желании ученик может достигать успехов в будущем;
- воздействует на мотивационную сферу ребенка, опираясь на внутренние стимулы: интерес, цели саморазвития, удовлетворенность от учения и др.;

- концентрирует внимание ребенка на том, что его успех зависит от него самого, от собственных способностей и возможностей;

- способствует проявлению интереса учащегося к новым заданиям, когда прежние задания уже выполнены.

Чтобы добиться наиболее эффективной педагогической деятельности в своей области, учитель должен научиться воспитывать, формировать и всеми способами развивать в себе выделенные нами специальные педагогические способности.

Коммуникативные способности проявляются в умении устанавливать правильные взаимоотношения с детьми, чувствовать настроение всего коллектива, понять каждого ученика.

Виды способностей:

Дидактические. Составляют основу умений излагать материал учащимся доступно, интересно, четко, ясно. Педагогическое мастерство учителя не ограничивается способностью четко и доступно передавать информацию, оно проявляется в умении пробудить, взбудоражить ум детей.

Организаторские. Проявляется в умении организовывать деятельность учащихся, создавать коллектив и сделать его инструментом при помощи которого формируется соответствующая структура личности, организовать свою деятельность (точность, аккуратность, дисциплинированность). Это все является следствием организаторских способностей.

Коммуникативные. Позволяют устанавливать правильные взаимоотношения с учащимися.

Перцептивные. Лежат в основе умения проникать во внутренний мир ребенка.

Суггестивные. С помощью твердого волевого слова добиваться нужного результата воздействия (способность внушать).

Научно-познавательные (академические). Получать информацию в ногу со временем.

Эмоциональная устойчивость. Владеть собой в любой ситуации.

Оптимистическое прогнозирование. Умение ставить цель на перспективу.

Выделяют **конструктивные, организаторские и коммуникативные компоненты** педагогической деятельности. Педагог должен обладать соответствующими способностями.

Конструктивные способности проявляются в желании и умении развивать личность ученика, отбирать и композиционно строить учебно – воспитательный материал применительно к возрастным и индивидуальным особенностям детей.

Организаторские способности проявляются в умении включать учащихся в различные виды деятельности и эффективно воздействовать на каждую личность.

REFERENCES

1. Турдиева Нигора Саидовна, & Турдиева Нигора Саидовна. (2022, 20 декабря). ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВРЕМЯ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА», Варшава, (Польша).

2. Турдиева, Н. (2022). Планирование и учет воспитательно- образовательной работы в начальной школе. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 24(24).
3. Турдиева Н. С. ИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 107-110.
4. Saidovna T. N. *Pedagogical ethics and pedagogical tact //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.* – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 305-310.
5. Saidovna T. N. *The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //European Multidisciplinary Journal of Modern Science.* – 2022. – Т. 4. – С. 877-883.
6. Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.
7. Турдиева Н. С. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 237-243.
8. Ashurova Z. Boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirish: strategiya, innovatsiya va ilg'or tajribalar: Pedagogning fasilitorlik faoliyati ta'lim sifatini kafolatlash garovi //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.